

ADRIAN JESUS CASTILLO ESTRIBI

La Independencia Frente a Otros Poderes u Órganos del Estado

Dentro del Derecho Internacional de los derechos humanos se ha destacado como una de las manifestaciones para el ejercicio de los derechos humanos el conocido principio del debido proceso, siendo que se ha destacado que la vulneración al mismo afecta el acceso a la justicia.

Estos dos principios fundamentales que deben regir dentro de todo Estado de Derecho aparecen íntimamente ligados al de la independencia que han de mantener las diversas instituciones que participan dentro del sistema de administración de justicia, llámese Órgano Judicial, Ministerio Público y Defensorías Públicas.

Este principio de independencia busca pues, evitar que exista cualquier tipo de injerencia por parte de otros poderes u órganos del Estado que puedan afectar la sagrada misión encomendada a quienes participan dentro del sistema de administración de justicia, garantizando a los ciudadanos (indiciados, imputados o acusados y a las víctimas), las garantías necesarias que les permitan tener confianza que el proceso se llevara con estricto apego a los procedimientos establecidos en la ley, respetando los derechos humanos y sin que existan presiones a quienes ejercen las funciones de jueces, fiscales y defensores, para que inclinen sus actuaciones hacia alguna de las partes y permitiendo el acceso a la justicia sin ningún tipo de discriminación.

En el caso del **Poder Judicial**, y acorde a los planteamientos internacionales en la materia de derechos humanos, la Constitución Política de Panamá, establece como uno de sus postulados básicos en el tema de la Administración de Justicia en el artículo 210 que: “Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y la Ley: De esta forma nuestra Constitución Política, resalta el tema de la independencia que han de tener los Jueces y Magistrados. Lo anterior trae como consecuencia la no injerencia de otros poderes u órganos en las actuaciones que ejercen los jueces y magistrados.

Igualmente con la finalidad de garantizar la vigencia de este principio de independencia a nivel de la judicatura, nuestra Constitución Política establece que los jueces y magistrados no pueden ser depuestos, suspendidos o trasladados en el ejercicio de sus cargos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley.

De igual manera nuestro Código Judicial de 1987 al desarrollar el tema de la Organización Judicial, en el Libro Primero reafirma este principio de la independencia que han de tener los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones. En esta misma línea de ideas el nuevo Código Procesal Penal (Ley 63 de 2008), en el artículo 6 establece como un principio orientador del proceso penal el de independencia e imparcialidad de los Jueces, destacando que se garantiza la independencia interna y externa de los jueces, así como su imparcialidad; y que el principio de imparcialidad exige su inamovilidad en el cargo, su desempeño con la debida probidad y el respeto al principio del Juez natural.

Vemos así que en nuestro país se cumple con ese requerimiento que se ha establecido a nivel del Derecho Internacional Humanitario de que se postule a nivel de la Carta Fundamental de los Estados la Independencia que deben tener los funcionarios del poder judicial y que ello igualmente sea reafirmado a través de ley.

Ahora bien, una lectura de nuestra Carta Fundamental nos permite observar que en el artículo 2 se establece una fórmula seguida en algunas Constituciones Políticas de la Región y que ha sido objeto de críticas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al precisar que “el poder político emana del pueblo y lo ejerce el Estado conforme a la Constitución, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero **en armónica colaboración**”.

Efectivamente tal cual lo ha indicado la Comisión Interamericana este tipo de fórmula que indica que los Órganos de los Estados, a pesar de estar separados actúan en armónica colaboración, puede llevar a interpretaciones erradas sobre la misma y trastocar el principio de la independencia judicial, por

lo que acorde a las recomendaciones de la Comisión es necesario una reforma a dicho artículo constitucional, a fin de establecer de forma clara que el Poder Judicial es independiente del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo y que no está subordinado a los mismos.

Ahora bien el tema de **la independencia** de los entes que participan dentro de la administración de Justicia parece un tanto más complejo tal como lo destaca la Comisión en el caso del **Ministerio Público**, dado que no existe consenso de los Estados del hemisferio sobre la ubicación institucional de este ente fundamental dentro del sector administración de justicia.

En el caso de Panamá, a nivel constitucional la existencia de este ente aparece recogido dentro del Título VII referente a la Administración de Justicia, pero como un ente autónomo del Órgano Judicial, tanto funcional como presupuestariamente. Bajo esta perspectiva y siguiendo las disposiciones de nuestra Carta Fundamental, la misma si bien de forma directa no hace referencia al tema de la independencia que deben tener los funcionarios del Ministerio Público en el ejercicio de sus cargos, en el artículo 223 establece que rigen respecto a los Agentes del Ministerio Público las mismas disposiciones que para los funcionarios judiciales, procediendo a enumerar una serie de normas, entre las cuales se encuentra el ya citado artículo 210 que contempla la independencia de los jueces y magistrados, por lo que debemos entender igualmente la vigencia a nivel constitucional del principio de independencia para los funcionarios del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones.

En el caso de Panamá, si bien el Procurador General de la Nación como cabeza del Ministerio Público, es designado por el Órgano Ejecutivo estructuralmente en el ejercicio de funciones no está sometido más que a la Constitución y la Ley, por propio mandato constitucional de allí que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden realizar actuaciones tendientes a ejercer influencias dentro de los funcionarios del Ministerio Público.

Por otra parte en cuanto al tema de la separación de las funciones que ejerce el Ministerio Público de las que ejerce el Órgano Judicial, como

apuntaba anteriormente el mismo constituye un ente autónomo e independiente de aquel. Una expresión clara de esta situación la observamos en el nuevo Código Procesal Penal, en cuyo artículo 5 se establece una clara y nítida separación de funciones entre jueces y fiscales, al señalar que las funciones de investigación están separadas de la función jurisdiccional; que la dirección de la investigación solo corresponde exclusivamente al Ministerio Público. Igualmente destaca que el Juez no puede realizar actos de investigación o de ejercicio de la acción penal y que el fiscal no puede realizar actos jurisdiccionales.

Esta nueva orientación establecida por el nuevo Código Procesal Penal, demarca así un control jurisdiccional de una serie de actividades desarrolladas por el Fiscal en el ejercicio de las funciones como ente Estatal de persecución penal, a fin de salvaguardar el respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos dentro de cualquier proceso penal, sea como víctima o imputado. Se adecua de esta forma la legislación panameña en materia penal precisamente a la recomendación planteada por la comisión, de la conveniencia de separar dentro del Estado institucionalmente las funciones que deben ejercer las fiscalías y los jueces, como manifestación del principio de independencia.

En cuanto al tema de la independencia de la defensa pública, vemos que igualmente dentro del informe levantado por la comisión se evidencia la existencia de un problema complejo en cuanto a la ubicación estructural de dicha institución frente al principio de independencia.

En el caso de Panamá si bien constitucionalmente el artículo 22 reconoce el derecho a la defensa letrada, hace descansar el tema de la regulación de esta en la ley, por lo que en este tema existe un desfase constitucional relacionado a las recomendaciones plateadas por la comisión. De esta forma a nivel legislativo y luego de una evolución sufrida a lo largo de la historia patria, la defensa pública aparece estructurada como una dependencia del Órgano Judicial, que no en pocas ocasiones ha traído opiniones encontradas relacionadas a la conveniencia o no de esta fórmula adoptada a nivel legislativo.

Relacionado a los inconvenientes que plantea la comisión sobre actos que puedan poner en riesgo el derecho de defensa, vemos que dentro de la nueva legislación procesal penal se persigue mitigar estos peligros pues impone deberes tanto a Fiscal como al Juez, de asegurar el derecho a defensa de toda persona que sea imputada de cometer un delito, extendiendo el ejercicio efectivo de tal derecho desde el inicio del primer acto de investigación, demarcando igualmente esta nueva legislación la asistencia letrada por parte del Estado cuando la persona no tenga recursos económicos.

No obstante lo anterior, una inconveniencia de mantener la Defensoría Pública dentro del Poder Judicial en nuestro país, con un juicio de valor crítico la observamos en la confusión de roles que muchas veces se da al pertenecer a una misma institución y que puede afectar la credibilidad de la actuación que puede desempeñar en un caso particular un funcionario que ostente dicho cargo, me refiero a casos de Jueces actuando como defensores suplentes o viceversa, y que es un tema que si bien no pudiera verse que implique una vulneración al principio de independencia, si guarda relación con principios éticos que rigen nuestra actuación como operadores judiciales.

Finalmente debo hacer una reflexión en cuanto a la independencia presupuestaria que debe existir para todos los entes que participan dentro de la Administración de Justicia, pues a pesar que existe una formula constitucional que persigue garantizar ello, a lo largo de los años se escucha decir por diversos sectores de la sociedad panameña que la administración de Justicia es la cenicienta de los órganos del Estado, pues los recursos presupuestarios son mínimos para este sector, siendo que se hace necesario dejar a tras este paradigma y asegurar al sector Administración de Justicia los necesarios que ayuden a desarrollar de la mejor forma posible esta sagrada misión.